

UDK 661.16.032.3:658.61

LABOR CONDITIONS AND RISKS OF SEA FUMIGATORS AND CREW MEMBERS UNDER CARGO FUMIGATION IN VESSELS' HOLDS

E. P. Belobrov, N. S. Badiuk, A. A. Rangaeva

SE "Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport", Odessa

e-mail: nymba.od@gmail.com.

Summary

The work is devoted to a problem that is practically not solved in Ukraine, namely, the study of working conditions, occupationally dangerous and harmful factors affecting fumigators of marine cargoes and crew members of grain-carrier vessels during fumigation and transportation of dangerous quarantine cargo fumigated with phosphine in ships' holds during the voyage. A detailed description of the extended set of life-threatening and unhealthy risks when working with toxic fumigants on board a ship is given. Recommended effective measures to prevent the risk of accidents and occupational diseases during transportation of fumigated goods.

Key words: fumigated goods, transportation in flight, working conditions, risks, dangerous and harmful factors, preventive measures, preservation of life and health of fumigators and seamen.

Реферат. Белобров Е. П., Бадюк Н. С., Рангаева А. А. **УСЛОВИЯ ТРУДА И РИСКИ МОРСКИХ ФУМИГАТОРОВ И ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ ПРИ ФУМИГАЦИИ ГРУЗОВ В ТРЮМАХ СУДОВ.** Работа посвящена проблеме, которая практически не решается в Украине, а именно, изучению условий труда, профессионально опасных и вредных факторов, воздействию которых подвергаются фумигаторы морских грузов и члены экипажей судов-зерновозов при фумигации и перевозке опасных подкарантинных грузов, фумигированных фосфином в трюмах судов в течении рейса. Дана подробная характеристика расширенного набора опасных для жизни и вредных для здоровья рисков при работе с ядохлоридами на борту судна. Рекомендованы эффективные меры профилактики и предупреждения рисков несчастных случаев и профессиональных заболеваний при перевозках фумигированных грузов.

Ключевые слова: фумигированные грузы, перевозка в рейсе, условия труда, риски, опасные и вредные факторы, меры профилактики, сохранения жизни и здоровья фумигаторов и моряков.

Реферат. Белобров Е. П., Бадюк Н. С., Рангаева Г. О. **УМОВИ ПРАЦІ ТА РИЗИКИ МОРСЬКИХ ФУМІГАТОРІВ І ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ПРИ ФУМІГАЦІЇ ВАНТАЖІВ У ТРЮМАХ СУДНІВ.** Науково-дослідна робота присвячена проблемі, яка практично не вирішується вирішується у морської медицині в Україні по вивчання умов праці, професійної небезпечних та шкідливих факторів морських фумігаторів вантажів та членів екіпажів судів-зерновозів при виконанні фумігації та перевезенні небезпечних підкапантинних вантажів фумігованих фосфіном у трюмах судів протягом рейсу. Надана докладна характеристика поширеного складу небезпечних для здоров'я та шкідливих ризиків праці з отрутофумігантами на борту судна. Показані ефективні міри профілактики та попередження ризиків нещасливих випадків та професійних захворювань при фумігації та перевезенні фумігованих вантажів.

Ключові слова: фуміговани вантажі, перевезення у рейсі, умови праці, ризики, небезпечні та шкідливі фактори праці, міри профілактиці, збереження життя та здоров'я фумігаторів та моряків.

Актуальность. Медико-социальная и эколого-гигиеническая проблема оздоровления условий труда, сохранения профессионального здоровья и трудового потенциала, промышленных предприятиях, сельском хозяйстве и транспорте, как показатель безопасности жизнедеятельности, остается быть одной из важных общественных проблем Украины [1]. Поступательное развитие сельскохозяйственной отрасли страны обеспечивает не только сбор зерновых культур в объеме десятков миллионов тонн в год, но и является основным видом сохранения хлебных запасов, экспорта зерновых грузов, вывозимых через морские порты. В 2018-2019 маркетинговом году экспорт зерна превысил 50 млн. тонн и вывел Украину на 2 место среди мировых экспортеров зерновых грузов [2]. В соответствии с требованиями отечественных и международных документов хранение товаров зерновых, масличных культур и хлебных запасов в сельском хозяйстве (Закон Украины «О карантине растений»), как и экспортная транспортировка на морских судах всех видов подкарантинных грузов требуют (Закон Украины «О карантине растений» UN FAO, IMO MSC 1/ Circ. 1264, 2008) обязательного обезвреживания от вредителей, фумигации, чрезвычайно опасными ядовитыми фумигантами на основе фосфина (4.3 и 6.1 класса опасности по IMSBC Code – пожароопасные и ядовитые вещества), что сопровождалось острыми отравлениями со смертельным исходом членов экипажей [3]. Научные исследования по данной проблеме были направлены, в основном, на изучении причин несчастных случаев и улучшения технологий фумигации на судах в рейсе. В Украине плохо урегулированы вопросы безопасности фумигации на борту, а вопросам изучения условий, охраны труда и рисков фумигаторов и моряков при фумигации зерновых и других подкарантинных грузов на судах в морских портах и при перевозках фумигированных грузов в рейсах, в нашей стране, за редким исключением, не уделяется должного внимания [4, 5, 6, 7].

Цель исследования: провести комплексные медико-социальные и эколого-гигиенические исследования по изучению условий труда и рисков здоровью при проведении работ по фумигации работниками морских фумигационных отрядов и моряков судов-зерновозов при перевозке фумигированных грузов в трюмах судов в плавании; обосновать и разработать профилактические мероприятия по защите от рисков работающего персонала морских фумигаторов на судах в портах и моряков в плавании.

Материалы и методы исследований Комплексные гигиенические, медико-социальные и эколого-гигиенические исследования проводились на базах морских фумигационных отрядов в портах Керчь, Ильичевск, Одесса, Южный, Николаев. Оценку условий труда, охраны здоровья, обеспечение безопасности и предупреждение рисков несчастных случаев моряков проводили с учетом рекомендаций Стандарта А 4.3, Руководящего принципа В 4.3.1. Конвенции 2006 года о охране труда в морском судоходстве (MCL-2006). Гигиеническая оценка вредных факторов условий труда на рабочих местах проводилась в круглосуточном и сменном режимах по общепринятым методикам [8] с изучением состояния погоды (штиль, ветер, солнечная инсоляция, осадки), микроклимата (температура и скорость движения воздуха, влажность), степени загрязнения зерновой и масличных культур пылью (весовым методом и способом лазерных счетчиков аэрозольных частиц), а также загазованность воздуха ядовитыми компонентами фумигационных препаратов (с применением индикаторных трубок, переносных приборов электрохимического (Тоху-Про, США). Анкетирование по самооценке условий труда проводилось по разработанному вопроснику среди работников фумигационных отрядов. Анкетлируемые оценивали по рискам воздействия основных опасных и вредных факторов производственной среды на рабочих местах фумигаторов морских грузов и моряков. (зерновая пыль, ядовитые фумигационные газы фосфина, повышенная температура, высокая солнечная иррадиация, повышенная скорость движения воздуха, повышенная влажность, волнение моря, укачивание, низкая освещенность

амбаров зернохранилищ и силосов, недостаток освещения в грузовых трюмах в ночное время, тяжелый физический труд, нервно-напряженный труд, зерновые вредители и микроорганизмы). Исследования состояния здоровья работников фумигационных отрядов проводили по разработанной нами Анкете самооценки состояния здоровья всех опрошенных. Полученные результаты исследования анкетирования обрабатывались методами вариационной статистики с помощью стандартного пакета программ РС [9].

Результаты работы и их обсуждение. Как показали материалы исследований, понятие риска применительно практики морской фумигации грузов заключается в установлении предельно допустимых величин, обусловленных необходимостью внедрения современных технологий фумигации зерновых и других карантинных грузов на судах, применения средств индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных факторов риска, разработки требований безопасности к применяемым технологиям, ядохимикатам и оборудованию, а также ограничений, связанных с условиями труда, сохранением жизни, здоровья фумигаторов, моряков и состоянием морской и окружающей среды. .

В журнале «Sea Review» Морского института Украины в статье «Зоны риска на борту судов определены» представлены подробные данные Департамента Британского Клуба взаимного страхования (P&I Club) и Департамента медицинского страхования с описанием наиболее вероятных рисков для моряков и изложенных в изданной ими брошюре. К ним относятся: опасность поскользнуться, упасть и получить тяжелые травмы, работа моряков в закрытых пространствах судна, швартовые операции с лоцманом, потеря электроснабжения («обесточивание») судна, нарушение психологического здоровья. Например, при падении на судне, каждый третий случай, который приводит к получению травм среди плавсостава, происходит из-за падения. За последние 10 лет падения стоили Клубу \$ 155 миллионов. Несчастные случаи со швартовым оборудованием за последние 20 лет нанесли травмы многим морякам и стоили Британскому Клубу 34 миллиона [10].

Практика проведения фумигационных работ на судне по обеззараживанию от вредителей зерновых грузов в рейсе, показала, что на судах в обычных эксплуатационных условиях фумигации как для морских фумигаторов, так и для членов экипажей характерен **предельно-допустимый риск** – т.е. максимальный риск вероятности воздействия опасности, который не должен превышать, за последние, несмотря на ожидаемый результат. При аварийных утечках ядовитого газа фосфина из трюмов только для экипажей морских судов, занятых перевозкой опасных фумигированных в рейсе подкарантинных грузов свойственен **чрезмерный риск** – характеризующийся исключительно высоким уровнем возможной реализации опасности, который в большинстве случаев приводит к аварийным и негативным последствиям. Например, массовые отравления моряков фумигационным газом фосфином на борту судов «Shachtar», «Roksolana-1», «St. Stephan», «Trady Unity» в портах Украины, «Nefrit» в портах Кот Д'Вуар, «Ulus Sky» в России, привели к госпитализации около 20 иностранных моряков со смертельным исходом и большими необоснованными финансовыми потерями, исчисляемым сотнями тысяч долларов.

Результаты проведенных многолетних наблюдений, научно исследовательских работ и данные расследований несчастных случаев при перевозках фумигированных подкарантинных грузов на судах балкерного флота позволяют не только систематизировать и описать следующие, наиболее вероятные, риски для работников фумигационных отрядов при проведении фумигационных работ на борту судна, но и предложить конкретные рекомендации по устранению или минимизации следующих рисков.

Риск падения за борт и утопления

Среди опасных многофакторных (более 20 факторов) специфических и вредных условий труда морских фумигаторов при проведении работ по обеззараживанию (фумигации) подкарантинных грузов на судах, риск падения за борт и утопления занимает одно из ведущих мест при работе на грузовой палубе и в трюмах, особенно на малотоннажных судах типа «река-море». Риск падения за борт, вне зависимости от величины судна, значительно возрастает при мокрой палубе, большого количества россыпи зерна, зернобобовых грузов, зерновой (мучной) пыли

на мокрой палубе, а главное, при несоблюдении требований по охране труда и отсутствии специальной обуви у фумигаторов, особенно у лиц не обученных правилам морской фумигации грузов (IMO MSC, MLC-2006) на суда и в портах в осенней - зимний и весенний период года. В последние годы кривая роста опасности риска падения за борт и утопления среди морских фумигаторов связана с рейдовой доставкой фумигаторов и перевозкой ядохимикатов на маломерных судах портофлота для проведения фумигации грузов на судах-зерновозах балкерного флота на глубоководных открытых рейдах портов Южный, Черноморск, Николаев, Очаков. Для снижения риска падений за борт и утоплений фумигаторов Центром «Морская фумигация грузов Морского института Украины разработаны программы обучения безопасности рейдовых перевозок ядохимикатов на судах портофлота в сопровождении в фумигаторов, по безопасности фумигации на большегрузных судах-зерновозах на открытых рейдах и определены дополнительно СИЗ с включением в снабжение фумигационного отряда спасательных жилетов, сигнальных свистков, аварийно-защитных сеток.

Риск утопления в зерне трюмов

Сопровождает каждую фумигацию зерна со свойствами повышенной текучести и слабого сцепления зерне в трюме на судах, имеющих после загрузки карманы «под мурадами» в непосредственной близости от комингса трюма, где возникает опасность полного погружения фумигатора в зерновую массу с последующим наступления асфиксии и смерти. К мерам по предупреждению следует отнести. Технологические требования проведения закладки фумигационных препаратов в толщу зерна на расстоянии не ближе 1,5 метра от комингса трюма, а главное постоянный контроль со стороны самого фумигатора, а также между собой надежная профилактика риска несчастных случаев.

Риск опасности закрытых пространств

При осмотре фумигаторами готовности судна к перевозке опасных фумигированных грузов, в частности, судовых помещений граничащими с грузовыми трюмами (коффердамы, длительно невентилируемые отсеки и помещения, подтрюмный коридор систем и др.) всегда сопряжено с риском несчастного случая, тяжелых травм, опасностью удушья (асфиксии) и смерти пострадавшего. Если не контролировать работу фумигаторов в закрытом помещении можно получить серьезную или смертельную травму.

К превентивным способам контроля относится обязательная проверка атмосферы перед входом в помещение на содержание кислорода. Снабжение фумигатора свистком. Запрещение посещения фумигаторами помещений без сопровождения члена экипажа, надзор за работой руководителя фумигационных работ.

Риск падения на грузовой палубе

Отличительной характеристикой условий труда фумигаторов морских грузов и моряков является работа на практически гладких металлических поверхностях грузовой палубы, палуб межтрюмных пространств и на крышках грузовых трюмов, покрытых слоем россыпи зерна, зернообовых, гороха, семян, пыли. Отсутствие у персонала специальной обуви с глубоким протектором на подошве при передвижении по палубе значительно увеличивает риск скольжения, потери устойчивости, падения и серьезных травм. Ухудшения условий труда и увеличение риска опасности падения, особенно фумигаторов, значительно возрастает при переноске тяжелых ящиков с ядохимикатами и отходами тары на влажной палубе, крышках трюмов, засорения остатками зерна и пылью перевозимых грузов.

Самым эффективным профилактическим средством риска падения на грузовой палубе является применение сапог с глубоким более 1,5 см протектором на подошве.

Риск падения с вертикальных трапов в трюмах и за бортом судна

Основной риск падения морских фумигаторов с вертикальных трапов при подготовке зерновых грузов к фумигации и перевозке их в трюмах судна, в среде ядовитого фумигационного газа фосфина, связан с производственной необходимостью частых спусков и подъемов в полу/частично загруженные трюма. Однако, наиболее вероятный риск падения фумигаторов с вертикальных трапов, связан с рабочими операциями при установки оборудования системы рециркуляции в

пустых трюмах судна: спуск фумигаторов в трюм и подъем из трюма, размещение и крепление вертикальных рециркуляционных труб к вертикальным трапам, включая «австралийские трапы», размещение и крепление к вертикальному трапу схода людей в трюм электровентиляторов. Работа на вертикальных трапах относится к подготовительным фумигационным работам, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда. К работам на вертикальных трапах также относятся подъем и спуск фумигаторов по шторм-трапу для подъема/спуска персонала на палубу крупнотоннажных судов, стоящих на портовых рейдах. Работы в трюмах на вертикальных трапах проводятся морским фумигатором только с разрешения капитана судна, ответственность за безопасное их выполнение возлагается на руководителя фумигационных работ, обученным на курсах правилам морской фумигации грузов.

Риск отравления фосфином фумигаторов грузов. Наиболее часто опасность риска острого отравления фосфином фумигаторов связана при заправке таблетками фосфида алюминия «Фостоксин» фумисливов на грузовой палубе перед размещением их в зерне трюма судна. Так, в 2016 году при проведении работ по приготовлению фумисливов на одном из балкеров «панамакс» в порту Черноморск морской фумигатор, работая на грузовой палубе между трюмами, пренебрегая требованиями безопасности, пользуясь нештатным противоголозом (без соответствующего фильтра), не имея газоанализатора, халатно, одновременно вскрыл большое количество банок с ядохимикатами, подвергся «газовой атаке», получив острое отравление фосфином. В этом же порту на другом судне при фумигации кукурузы фумигаторы получили отравления фосфином при использовании запрещенных методов распределения таблеток ядерфумигантов в зерне, вскрывая банки с ядохимикатами, пересыпая в открытые ведра и опуская фумиганты в трюма судна с использованием лифта. Трагедии удалось избежать благодаря своевременной и квалифицированной домедицинской помощи одного из руководителей фумотряда с использованием специальных аптечек при отравлении фосфином на борту судна.

Риск отравления фосфином членов экипажа

Случаи аварийных морских происшествий на судах по вине фумигаторов, сопровождаемые массовыми отравлениями со смертельным исходом членов экипажей фумигационным газом фосфином не только на судах типа «река-море», но и современных судах балкерного флота типа «панамакс», «кейпсайз» напрямую связаны с отсутствием обучения и компетентности персонала фумигационных отрядов, а также низкой профессиональной подготовкой командного и рядового состава судов, недостаточной подготовкой инспекторов служб капитанов портов, PSC, по международным правилам морской фумигации грузов в пути следования. Подобные инциденты всегда сопровождаются трагическими последствиями отравлений, часто со смертельным исходом, длительным и дорогим лечением пострадавших моряков, выводом судна из эксплуатации, непроизводительными финансовыми убытками.

Для сведения подобных рисков к минимуму необходимо выполнить ряд следующих рекомендаций:

- согласно требованиям ИМО капитану судна, его помощникам и боцману пройти обучение на курсах по морской фумигации грузов;
- запретить вход на судно для фумигации грузов работникам фумотрядов, не прошедших обучение по правилам морской фумигации грузов на режимных территориях портов и морских судов и не имеющих соответствующих сертификатов на украинском и английском языках;
- перед выполнением рейса по перевозке фумигированных в транзите грузов иметь на судне штатное оборудование средств газоанализа, газозащиты от фосфина и аптечку при отравлении фосфином на борту судна;
- выделенным капитаном членов экипажа, ответственных за проведение фумигации груза в рейсе, пройти инструктаж у компетентных фумигаторов морских грузов морского фумотряда по правилам замеров фосфина в воздухе (газоанализатор с набором индикаторных трубок), использования средств защиты органов дыхания (панорамные газ-маски с фильтром) и оказания домедицинской помощи при отравлении фосфином на борту судна;

Риск ожогов при возгорании фумигационных препаратов

Самовозгорание, самопроизвольное возникновение горения свободных таблеток и/или в фумисливах (мешочках) фумгационных препаратов (фосфида алюминия и фосфида магния) 4, 3 класса опасности по (IMDG CODE) в толще подкарантинного груза в результате постепенного накопления тепловыделения, достигающих критического состояния - самовоспламенения. Часто встречающиеся случаи возгорания и пожаров фумигационных препаратов в фумисливах происходят как в период фумигации толщи зерна в трюмах судов, так и при извлечении горящих фумисливов из трюма и размещения их на грузовой палубе. Горение фумисливов сопровождается риском термического (ожоги кожных покровов кистей рук, предплечий) и токсического (угарный газ, фосфористый водород, сажа) воздействия на организм моряков: сильная боль, гиперемия (воспаление), отек кожи, возникновение пузырей, ожоговый шок (ступор, потеря сознания).

Риск биологического действия опасных факторов при фумигации зерновых грузов

Пылевые частицы зерновых грузов, попадая на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, вызывают раздражение и развитие воспалительных процессов (конъюнктивиты, трахисорбронхиты). Наряду с механическим воздействием на кожу, которое проявляется в пузырьковых высыпаниях, напоминающих крапивницу и сопровождающихся нестерпимым зудом - «зерновая чесотка», может иметь место биологическое действие: бактериологическое и микотическое поражение с ознобом, сердцебиением, сильной головной болью, головокружением и тошнотой – «зерновая лихорадка». Длительный контакт с зерновой пылью приводит к риску развития легочного заболевания – пневмоконоиоза. У отдельного персонала с повышенной чувствительностью могут развиваться биологически обусловленные аллергические поражения по типу приступов бронхиальной астмы и дерматозов.

Кроме риска биологического воздействия на моряков и морских фумигаторов зерновых грузов, подготовка к перевозке и транспортировка фумигированных кормовых грузов (жмых семян подсолнечника, рапса, кукурузы, хлопчатника) связана с опасным риском поражения организма возбудителями инфекционных болезней группы кишечных патогенных бактерий, вызывающих колибактериоз и сальмонеллез: высокая температура, головная боль, слабость, боли в животе, рвота, понос.

Биологическое действие фумигационного газа фосфористого водорода (фосфина) являющимся преимущественно нервным ядом, поражающим также органы дыхания, печень, почки, желудочно-кишечный тракт.

Поражающее биологическое действие препаратов углекислоты, бромистого метила, четыреххлористого углерода и сероуглерода не рассматривается, так как они практически утратили значение как фумиганты для обеззараживания зерновых грузов на флоте.

Риск нарушения психического здоровья

Круглосуточная работа, ненормированный рабочий день, частые рейдовые поездки на судах портофлота для доставки ядохлоридов на крупнотоннажные суда- зерновозы и проведение фумигации в трюмах на открытом рейде. Вредные и экстремальные условия труда, в которых зачастую работают фумигаторы, морских грузов, а особенно моряков в дальнем плавании, вызывают напряженность, усталость, частые отрывы от семьи и друзей, снижения работоспособности, ухудшение психофизиологического состояния и, как результат, появление признаков ухудшения психического здоровья фумигаторов морских грузов и моряков при перевозке фумигированных фосфином подкарантинных насыпных грузов.

Риск воздействия на фумигаторов грузов волнения моря и «морской болезни»

Выраженное увеличение грузопотока экспортного зерна, исчисляемого более 44 млн. тонн в год, проходящего через порты Украины потребовало не только привлечение крупнотоннажных (120-180 тысяч тонн грузоместимости) с большой проходной осадкой судов-зерновозов балкерного флота, в корне изменить инфраструктуру и логистику загрузки /догрузки их на открытом рейде, но и применить новые технологии фумигации зерна на судах, стоящих на рейде в ожидании обработки грузов ядохлоридными перед рейсом.

- 3.1 Падения за борт и утопления
- 3.2 Утопление в зерне
- 3.3 Опасность закрытых помещений
- 3.4 Падения и серьезных травм на грузовой палубе
- 3.5 Падение с вертикальных трапов в трюме за бортом судна
- 3.6 Отравление фосфином морских fumигаторов
- 3.7 Биологического действия зерновых грузов
- 3.8 Морская болезнь fumигаторов
- 3.9 Нарушение психического состояния
- 3.10 Отравления моряков при утечках фосфина из трюмов
- 3.11 Травмы и отравления при взрывах фосфина
- 3.12 Ожоги при пожарах fumигантов в трюмах

- 4.1 Острые отравления фосфином
- 4.2 Массовые отравления и смерть
- 4.3 Тяжелые травмы головы и тела
- 4.4 Заболевания
- 4.5 Снижение адаптационных и иммунных сил организма
- 4.6 Предпатология
- 4.7 Опасное попадание ядохимикатов и отходов тары в море
- 4.8 Опасные последствия действия тары и отходов препаратов

Рисунок. Схема рисков опасности fumигации грузов и морской перевозки их в на судах в рейсе в штатных условиях и при аварийных ситуациях

Это в свою очередь заставило морские fumигационные отряды внести

новый, необычный для них, этап технологии – рейдовую доставку ядохимикатов на рейдовых судах торгового флота.

В период рейдовой перевозки ядохимикатов фумигаторы, как береговых работников, подвергаются на протяжении 2-8 часов перехода воздействию ветра, волн, бортовой и килевой качки судна, которые сопровождаются всеми признаками «морской болезни»: состояние торможения, урывается пульс, изменяется АД, появляется вялость, апатия, тошнота, рвота, холодный пот, головная боль, головокружение, потеря трудоспособности. В общем все симптомы запрещающие проведение работ по фумигации с применением чрезвычайно опасных фумигационных газов. Все признаки болезни быстро исчезают после прекращения качки судна.

Результаты проведенных исследований условий труда фумигаторов и моряков позволили систематизировать перечисленные опасные и вредные для здоровья факторы и дать подробную оценку зон рисков морских фумигаторов и членов экипажей судов в период подготовки (фумигации) к перевозке и фумигации в трюмах судна зерновых, кормовых, масличных и лесных грузов в транзите и разработать подробную схему условий труда и зон рисков опасного и вредного воздействия при морской фумигации грузов в штатных условиях и при аварийных ситуациях, которая представлена на рисунке 1.

Один из самых эффективных путей уменьшения зон рисков – предотвращение потерь. Из имеющихся альтернативных путей (обучение, повышение квалификации фумигаторов, технико-технологические и организационные нововведения, усиление контроля над условиями труда) выбирают те, что обещают максимум результатов по предупреждению производственного травматизма, острых отравлений, сохранения жизни и здоровья. Следовательно, для снижения рисков при проведении фумигационных работ на борту судна необходимо выполнение комплекса мероприятий «Руководства по управлению рисками», охватывающих все стороны технологического процесса морской фумигации при подготовке подкарантинных зерновых, кормовых, сельскохозяйственных и лесных грузов к перевозке их в трюмах в среде чрезвычайно опасного ядовитого газа фосфина в пути следования.

Выводы. Учитывая вышеизложенное, а также рекомендаций Стандарта А4.3, Руководящего принципа В 4.3.1. MCL-2006, оценка охраны, условий труда и рисков морских фумигаторов и членов экипажей судов и снижение воздействия опасных внешних факторов при фумигации в порту и перевозках фумигированных фосфином грузов в рейсе, должны осуществляться с учетом разработанной схемы рисков и последствий физического характера, в том числе связанных с ручной обработкой грузов чрезвычайно опасными таблетированными ядохимикатами в трюмах 4.3, 6.1 класса опасности по IMSBC CODE, а также воздействия химических (фумигационный ядовитый газ фосфин) и биологических (бактерии, грибки, вирусы, кишечные палочки) веществ, последствий психологического характера для гигиены труда, последствий напряженности и усталости для физического и психологического состояния здоровья, а также риска несчастных случаев (отравлений) в судовых условиях рейса.

Литература

1. Кундієв Ю.І. Професійне здоров'я в Україні його роль у збереженні трудового потенціалу / Ю.І.Кундієв, І.М. Транхтенберг, В.І. Чернюк, А.М.Нагорна // Гігієнічна наука та практика сучасної реалії: Матеріали XV з'їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). – Львів: Друк. ЛМНУ ім. Д. Галицького, 2012. С. 8-13.

2. Белобров Е.П. Эффективность и безопасность перспективных технологий газобаллонной фумигации фосфином зерновых, масличных, кормовых и лесных грузов на судах / Е.П. Белобров, А.А. Голиков, А.В. Рангаев, В.М. Курбанов, П.Е. Колычев // Транспортні технології (морський та річковий флот) інфраструктура, судноплавство, перевезення, автоматизація: Наукове видання. Матеріали науково-технічної конференції. 15-16 листопада 2018 року (Одеса). – Одеса; НУ «Одеська морська академія», 2018. С. 32-35.

3. Белобров Е.П., Цвигун Е.М. Вместо вредителей – отравили экипаж // “Охрана труда. Медицина труда”, № 5 (191), 2010, С.49-50.

4. Skorobogatov A., Perepelitsa A. В Украине плохо урегулированы вопросы фумигации на борту// Порты Украины , № 4 (156), май 2016. с. 60-62.

5. Shafran L.M., Sidorenko S.G., Golikova V.V., Zukov W. Role of fumigation in labour conditions characteristic of the grain transport conveyor workers// Journal of Education, Health and Sport. Formerly Journal of Health Sciences/ Vol 5 No 10 2015. P 373-385.

6. Белобров Е.П., Сидоренко С.Г. Гігієнічні особливості умов праці робітників морських та сільськогосподарських фумігаційних загонів. Вісник морської медицини, № 4 (69), жовтень-грудень, 2015. С.101-111.

7. Белобров Е.П. Сравнительная оценка показателей здоровья работников сельскохозяйственных, береговых и морских фумигационных отрядов в зависимости от условий труда / Белобров Е.П., Подберезняк Т.В., Рангасев А.В., Курбанов В.М., Сидоренко С.Г. и др. // Бюллетень XIII чтений им. В.В. Подвысоцкого. – Одесса, 2014. – С. 48-50.

8. Гігієна праці (методи досліджень та санітарно епідеміологічного нагляду) / За ред. А.М. Шевченко, О.П. Яворівського. – Вінниця: Нова книга. – 2005. – 526 с.

9. Лапач С.Н. Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. – К. МОРИОН, 2000. – 320 с.

10. Белобров Е.П. Зони ризику фумігаторів і моряків при проведенні обеззараживання грузов на борту судна/ Международный морской журнал «Sea Review the Nautical Institute », № 4 (72) 2018. С.8-10.

References:

1. Kundiev Yu.I. Professional Health in Ukraine Its Role in Preserving Labor Potential / Yu.I.Kundiev, I.M. Tranchtenberg, B..I. Chernyuk, AMNagorna // Hygienic science and practice of modern realities: Materials XV on the ride of hygienists of Ukraine. September 20-21, 2012 (Lviv). - Lviv: Print. Lviv State University D. Galitsky, 2012. p. 8-13.

2. Belobrov E.P. Efficiency and safety of promising technologies of gas balloon fumigation with phosphine of grain, oilseeds, fodder and timber cargo on ships / E.P. Belobrov, A.A. Golikov, A.V. Rangayev, V.M. Kurbanov, P.E. Kolychev // Transport technologies (sea and a riot fleet) infrastructure, ship navigation, transport, automation: Naukova vidannya. Materials of science and technology conferences. 15-16 leaf fall 2018 rock (Odessa). - Odes; The National University “Odeska Morskaya Academy”, 2018. p. 32-35.

3. Belobrov, E.P., Tsvigun, E.M. Instead of pests - the crew was poisoned // “Labor protection. Occupational Medicine ”, No. 5 (191), 2010, P.49-50.

4. Skorobogatov A., Perepelitsa A. In Ukraine, the issues of fumigation on board are poorly regulated // Ports of Ukraine, № 4 (156), May 2016. p

5. Shafran L.M., Sidorenko S.G., Golikova V.V., Zukov W. Role of fumigation in labour conditions characteristic of the grain transport conveyor workers// Journal of Education, Health and Sport. Formerly Journal of Health Sciences. - 2015. - Vol 5, No 10. - P 373-385.

6. Belobrov Ye.P., Sidorenko S.G. Hygienic features of working conditions of workers of marine and agricultural fumigation units. Journal of Marine Medicine, No. 4 (69), October-December, 2015. P.101-111.

7. Belobrov E.P. Comparative assessment of the health indicators of workers in agricultural, coastal and marine fumigation units depending on working conditions / Belobrov EP, Podberезnyak TV, Rangayev AV, Kurbanov V.M. , Sidorenko S.G. et al. // Bulletin XIII of the Readings. V.V. Podvysotskogo. - Odessa, 2014. - P. 48-50.

8. Hygiene of Labor (Methods of Research and Sanitary Epidemiological Surveillance) / Ed. AM Shevchenko, O.P., Yavorivsky. - Vinnitsa: New book. - 2005 - 526 p.

9. Lapach S.N. Chubenko A.V., Babich P.N. Statistical methods in biomedical research using Excel. - K. MORION, 2000. - 320 p.

10. Belobrov E.P. Risk areas of fumigators and seafarers during the disinfection of cargo on board a vessel / International Sea Journal Sea Review the Nautical Institute, No. 4 (72) 2018. P.8-10.